

**“MAHALLA YETTILIGI” HODIMLARI FAOLIYATINING
HUQUQBUZARLIKLARNI OLDINI OLISHDAGI
AHAMYATI**

Nurullayev Avazbek Sodiq o'g'li¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi 317-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15447478>

Anotatsiya. Anotatsiya. Maqolada “mahalla yettiligi” hodimlari faoliyatining huquqbuzarliklarni oldini olishdagi ahamiyati, bugungi kundagi holati, shu bilan birgalikda dolzarbligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: “mahalla yettiligi”, huquqbuzarlik, huquqbuzarliklarni oldini olish, mahalla raisi, hokim yordamchisi, profilaktika inspektori, xotin-qizlar faoli, soliq inspektori, yoshlar yetakchisi, ijtimoiy hodim, jamoatchilik.

**ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ «МАХАЛЛИНСКОЙ
СЕМЁРКИ» В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

Аннотация. В статье рассматривается значение деятельности сотрудников «махаллинской семёрки» в предотвращении правонарушений, их текущая роль и актуальность на сегодняшний день.

Ключевые слова: «махаллинская семёрка», правонарушение, предотвращение правонарушений, председатель махалли, помощник хокима, инспектор профилактики, активистка по делам женщин, налоговый инспектор, лидер молодёжи, социальный работник, общественность.

**THE IMPORTANCE OF THE ACTIVITIES OF “MAHALLA SEVEN”
EMPLOYEES IN PREVENTING OFFENSES**

Abstract. The article discusses the importance of the activities of “Mahalla

Seven” employees in preventing offenses, their current state, and their relevance today.

Keywords: “Mahalla Seven,” offense, prevention of offenses, mahalla chairman, khokim’s assistant, prevention inspector, women’s activist, tax inspector, youth leader, social worker, community.

Ma’lumki, mamlakatimizda barcha ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar aholi talabidan kelib chiqib, joylarda amalga oshirilmoqda. Buning uchun mahallalarga ko’plab vakolatlar, tashkiliy va moliyaviy imkoniyatlar berildi. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi hamda profilaktika inspektoridan iborat “beshlik tizimi” tashkil etilgan edi.

Lekin ularning o‘zaro muvofiq ishlashida kamchiliklar, juda ko‘p takrorlanishlar bor. Ijtimoiy maqsaddagi mablag‘lar ba‘zan samarasiz yo‘naltirilayotganligi, ehtiyojmand aholining masalasini hal qilish viloyat va respublika idorasiga bog‘lanib qolganligi, mahalla xodimlari faoliyatini baholash mezonining yo‘q ekanligi, ularning ko‘p vaqti “qog‘oz to‘ldirish” va majlislarga ketayotganligi tizimda muammo va kamchiliklar yetarli ekanligini ko‘rsatdi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 26-sentabr kuni mahallabay ishlash tizimini kuchaytirish chora tadbirlari yuzasidan videoselekt yig‘ilishi o‘tkazilgan edi.

Ushbu yig‘ilishdan so‘ng mahalla boshqaruviga soliqchi va ijtimoiy xizmat xodimi ham qo‘shilib, “mahalla yettiligi” bo‘ldi.

Ehtiyojmand aholini ro‘yxatga kiritish, moddiy yordam, subsidiya va kredit ajratish kabi 70 dan ortiq masalalar, tuman va viloyat idoralariga chiqmasdan, mahallaning o‘zida jamoaviy hal qilinadi. Shuningdek, Bandlik, Tadbirkorlik va Kasanachilik jamg‘armalari mablag‘lari har bir mahallaga taqsimlab beriladi.

Mahallada qulay va elektron ish yuritish yo‘lga qo‘yiladi. Amaldagi uchta

platforma – “Onlayn mahalla”, “Xotin-qizlar”, “Yoshlar portali” o‘zaro integratsiya qilinib, yagona tizimda mujassamlashtirildi.

“Mahalla yettiligi” ishini muvofiqlashtirishda mahalla raislarining vakolatlari kengaytiriladi. Jumladan, ular hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, «mahalla yettiligi” hodimlari faoli, profilaktika inspektori, soliqchi va ijtimoiy xodimni rag‘batlantirish yoki intizomiy jazo qo‘llash bo‘yicha taqdimnoma kiritish vakolatiga ega bo‘ldi.

Shulardan kelib chiqib, mutasaddilarga “mahalla yettiligi”ning vazifalarini aniq belgilash va faoliyatini to‘g‘ri yo‘naltirish bo‘yicha ko‘rsatmalar berildi. Ijtimoiy loyihalarga ilmiy va nodavlat tashkilotlarni ham jalb qilish muhimligini ko‘rsatadi.

Darhaqiqat “mahalla yettiligi” tizimi nafaqat fuqarolarning ijtimoiy himoyasini, balki ularning huquqlarni, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini taminlashga ham bevosita xizmat qiladi. Sababi bugungi kunda electron platformalar orqali, “mahalla yettiligi” hodimlarning ish faoliyati belgilangan bo‘lib, unda aynan “ijtimoiy profilaktika” obyektlarining ijtimoiy xizmatlarni taklif qilish, ularning bandligini ta‘minlash, shu bilan birga ularga xulosa berish orqali hal qilish tizimi yo‘lga qo‘yilib, “mahalla yettiligi” hodimlari ya‘ni mahalla raisi, hokim yordamchisi, profilaktika inspektori, xotin-qizlar faoli, soliq inspektori, yoshlar yetakchisi, ijtimoiy hodimlari bilan o‘zaro hamkorlikda ishlar tashkil qilish orqali, mahallada huquqbuzarliklarni oldini olish uchun xizmat qiladi.

Milliy qonunchilik normalarimizda “mahalla yettiligi” tushunchasiga quydagicha tarif berilgan: ““mahalla yettiligi” — fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari namunaviy tuzilmasiga kiritilgan mahalla raisi rahbarligidagi hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, “mahalla yettiligi” hodimlari faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori a‘zolaridan iborat bo‘lgan guruh¹” deb takidlangan.

¹ Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 6-avgustda “Mahallalarda aholi muammolarini aniqlash tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 486-son qarori

Yilg'ish davomida muhtaram Prezidentimiz “Bir oyda bitta oilaga yordam bersangiz, [yiliga] 12 ta, ikkitadan bo'lsa, 24 ta oila rozi bo'ladi. Hokim yordamchisi bir oyda 10 tagina odamni ish bilan ta'minlasa bo'ladimi? 10 tani 9940 ga (O'zbekiston mahallalaridagi hokim yordamchilari soni — tahr.) ko'paytirsa, qancha odam bir oyda ish bilan ta'minlanadi”, — dedi u.

Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy sohani barqaror rivojlantirish uchun yil oxirigacha “mahalla yettiligi” bilan ishlashni o'rganish zarurligini ta'kidladi. “2024-yilga yaxshi tizim bilan kiramiz. Odamlar rozi bo'ladi”, — deya ishonch bildirdi.

Mahallalarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha respublika, viloyat va tuman (shahar) kengashlari joriy etiladi. Respublika kengashiga — bosh vazir, hududiy kengashlarga esa hokimlar rahbarlik qiladi. Kengashlar “mahalla yettiligi” qo'ygan masalalarga yechim topadi, moliyaviy manbalarini hal qilib beradi.

“Biz faoliyatimizning birinchi kunlaridan hamma ishni mahallada, xalqimiz bilan birgalikda tashkil qilib kelayapmiz. Bu tizimni bosqichma-bosqich rivojlantirdik. Endi yana qo'shimcha kuch, imkoniyatlar berilyapti. Bu ham vakolat, ham mas'uliyat degani. Mahallalar — davlatimizning eng katta zamini”, — dedi Shavkat Mirziyoyev.

O'zbekistonda mavjud 208 ta tuman (shahar)da jami 9452 ta mahalla fuqarolar yig'ini faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu haqda 25 oktabr kuni «Xalqaro hamkorlik tashabbuslari haftaligi» doirasida O'zbekiston mahallalari uyushmasi raisi Qahramon Quronboyev ma'lum qildi, deya xabar bermoqda «Gazeta.uz» muxbiri.

Uning qayd etishicha, bitta mahallada ko'pi bilan 5500 nafar aholi yashaydi, ularni boshqarish uchun 2023 yili «mahalla yettiligi» tizimi joriy etildi.

«2023 yilda hurmatli prezidentimizning qaror va farmonlari bilan „mahalla yettiligi“ tizimi yaratildi. Yettilikka mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, «mahalla yettiligi” hodimlari faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori kiradi. Ular mahalladoshlarimizning muammosini joyida hal etishga

yordamlashadi. Ochig‘ini aytaman, bu „mahalla yettiligi“ tizimi dunyoning birorta davlatida yo‘q», — dedi O‘zbekiston mahallalari uyushmasi raisi.

Quronboyevning tushuntirishicha, mahalla raisi mahalla obodligi va xalq farovonligi uchun amalga oshiriladigan umumiy ishlarga rahbarlik qiladi. Hokim yordamchisi aholini kambag‘allikdan chiqarishga ko‘maklashib, bandlikni ta‘minlash va odamlarga kredit olishga yordamlashadi. «Bundan olti yil oldin mamlakatimizda kambag‘allik darajasi 24 foiz bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda 12–13 foizga tushdi», deya qo‘shimcha qildi Qahramon Quronboyev.

Unga ko‘ra, “mahalla yettiligi” hodimlari faoli mahalladagi ayollar manfaatini himoya qilib, ularning muammolarini hal qilishga ko‘maklashadi. Soliq inspektori tadbirkorlik subyektlariga ko‘makchi bo‘lsa, ijtimoiy xodim o‘z hududidagi nogironligi bo‘lgan shaxslarga yordam berish bilan shug‘ullanadi. Yoshlar yetakchisi esa mahallada yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tishiga javob beradi.

Tadbirdan so‘ng OAV vakillariga intervyu bergan Qahramon Quronboyev bugungi kunda «mahalla yettiligi» tizimida qancha xodim faoliyat yuritayotgani haqidagi savolga «Hozirda 51 137 nafar odam yettilikda ishlayapti», deya javob qaytardi². Qisqa qilib aytganda bugungi kunda “mahalla yettiligi” tizimi davlat siyosiy-ijtimoiy sohalaridagi eng ustuvor islohotlarning dastlabki poydevori sifatida e‘tirof etilish mumkin. sohalaridagi eng ustuvor islohotlarning dastlabki poydevori sifatida e‘tirof etilish mumkin.

Huquqbuzarliklarning profilaktikasini huquqiy tartibga solish bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biridir. Har bir faoliyatning huquqiy tartibga soluvchi bir qator meyoriy-huquqiy hujjatlar mavjud.

«mahalla yettiligi” hodimlari huquqbuzarliklarining profilaktikasi bo‘yicha

² Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси ахборот хизмати 2024 йил, 29 октябр кунги муҳокам уйғилишида Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раиси Қаҳрамон Қуронбоевнинг нутқи

faoliyatni tartibga solishga xizmat qiluvchi bir qator huquqiy asoslar mavjud bo‘lib, ular quyidagi normativ hujjatlarda o‘z aksini topgan.

O‘zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida»gi 2014 yil 14 may qonuni o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lib, u huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi munosabatlarni kompleks jihatdan tartibga soluvchi asosiy qonun hisoblanadi. Qonun 7 ta bob, 51 ta moddadan iborat bo‘lib, unda umumiy qoidalar, huquqbuzarliklar profilaktikasining asosiy vazifalari, asosiy prinsiplari, turlari, huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda muassasalar, ularning vakolatlari, yakuniy qoidalar belgilab berilgan.

Qonunda profilaktika inspektorining oila – turmush munosabatlari doirasidagi huquqbuzarliklarni oldini olishda «mahalla yettiligi» hodimlari bilan ishlash va oilalarda ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash bo‘yicha mutaxassislar bilan hamkorligi amalga oshirishga xizmat qiluvchi bir qator huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar belgilab berilgan bo‘lib, bugungi kunda ular ushbu sohadagi huquqbuzarliklarining profilaktikasida muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, ichki ishlar organlari; prokuratura organlari; adliya organlari; mehnat organlari; ta’limni davlat tomonidan boshqarish organlari va ta’lim muassasalari; davlat sog‘liqni saqlash tizimini boshqarish organlari va sog‘liqni saqlash muassasalari «mahalla yettiligi» hodimlari huquqbuzarligi profilaktikasi borasida samarali chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

Ushbu subyektlar huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasini amalga oshirishda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, nodavlat-notijorat tashkilotlar va fuqarolarning yordamiga tayanadi. Shuningdek, qonunda viktimologik profilaktik chora-tadbirlar belgilangan bo‘lib, ularning mazmuni va maqsadga yo‘naltirilganiga qarab huquqbuzarliklarning umumiy, maxsus va yakka tartibdagi viktimologik profilaktikaga bo‘lib o‘rganish mumkin.

Ma’lumki, har bir huquqiy faoliyat, munosabat huquqiy normalar orqali tartibga

solinadi. Huquq nazariyasida esa bunday huquqiy tartibga solish huquqiy vositalar yordamida ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish, qo'riqlash, ularni jamiyatning ijtimoiy ehtiyojiga muvofiq ravishda rivojlantirish maqsadida muntazam, normativ ta'sir etish jarayoni tushuniladi. Huquqiy tartibga solish ijtimoiy munosabat subyektlarining yuridik huquq va majburiyatlarini belgilab, ularning bajarilishini ta'minlaydi³.

Mahalla yettīligi hodimlari faoliyatining huquqbuzarliklarni oldini olishdagi ahamiyati juda katta. Mahalla, o'zining an'anaviy va ijtimoiy tizimi orqali, o'z hududidagi fuqarolarni ijtimoiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashda, shuningdek, huquqbuzarliklarni oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Mahalla yettīligi hodimlari esa bu jarayonda muhim vazifalarni bajaradilar. Quyidagi nuqtalarda ularning ahamiyatini ko'rib chiqish mumkin:

mahalla hodimlari, aholi o'rtasida ijtimoiy muammolarni va potentsial huquqbuzarliklarni aniqlash uchun mahalla ichidagi vaziyatni kuzatib boradilar. Ular, o'z navbatida, noxush holatlar yoki potentsial huquqbuzarliklarni oldini olish uchun zarur chora-tadbirlarni ko'rishadi. Bu holatda, mahalla rahbarlari va hodimlari o'z hududidagi odamlarga yordam berish, maslahatlar berish va huquqbuzarliklarga yo'l qo'ymaslik uchun o'z mas'uliyatlarini bajaradilar;

mahalla hodimlari ko'pincha yoshlar bilan ishlashda katta ahamiyatga ega. Ular o'smirlar o'rtasida huquqbuzarliklar va jinoyatchilikning oldini olish uchun turli tadbirlar, sport musobaqalari va madaniy faoliyatlarni tashkil etishadi. Mahalla, ayniqsa yoshlarning salbiy yo'ldan bormasliklari uchun muhim bir muhitni yaratadi;

ko'plab huquqbuzarliklar, iqtisodiy yoki oilaviy muammolar, ish o'rinlarining yo'qligi kabi ijtimoiy noaniqliklar tufayli yuzaga keladi. Mahalla hodimlari, ijtimoiy adolatni ta'minlash, aholining ijtimoiy muammolarini hal etish uchun turli xizmatlar ko'rsatadilar. Ular, ayniqsa, aholining huquqiy savodxonligini oshirish va qonunlarga

³ Odilqoriyev H. T., Tulteyev I. T. va boshq. Davlat va huquq nazariyasi.–T., 2009. –225-

bo'lgan hurmatni kuchaytirishga yordam beradi;

mahalla hodimlari, aholiga yuridik yordam ko'rsatish va ularga huquqlarini tushuntirishda faol rol o'ynaydilar. Shuningdek, psixologik yordam ham ko'rsatishadi, ayniqsa oilaviy va shaxsiy muammolarni hal qilishda. Bu yordamlar, odamlarni huquqbuzarliklardan saqlash va ularning ruhiy holatini yaxshilashga yordam beradi;

mahalla hodimlari o'z hududlaridagi fuqarolarni huquqiy savodxonlikka o'rgatishda, huquqbuzarliklarning oldini olishda, va jinoyatga qarshi kurashda faol ishtirok etadilar. Bu, fuqarolarning huquq va majburiyatlari haqida tushuncha hosil qilish, va qonunlarga hurmatni shakllantirish uchun juda muhimdir;

Mahalla yettīligi hodimlari, huquqbuzarliklarni oldini olishda va ijtimoiy muammolarni hal etishda asosiy rol o'ynaydilar. Ularning faoliyati jamoa o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishga, yoshlarni tarbiyalashga, va ijtimoiy adolatni ta'minlashga yordam beradi. Bularning barchasi huquqbuzarliklarni kamaytirish va jamiyatni barqaror qilishda katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston respublikasining Yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprel / <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. 1989-yil 20-noyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 44/25-sessiyasi, <https://tergov.uz/uz/childs>.
3. O'zbekiston Respublikasi "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi Qonunining 3-moddasi / 2013-yil 22-aprel O'RQ-350-son, <https://lex.uz/docs/-2156899>
4. IIV Jamoat xavfsizligi departamentining O'zbekiston Milliy axborot agentligiga bergan ma'lumotnomasi 11:36 / 03.10.2023-yil
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 18 mayda "«Mahalla yettīligi» faoliyatini samarali tashkil etish hamda hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, «mahalla yettīligi» hodimlari faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy

xodim va soliq inspektori faoliyatini eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari (kpi) bo'yicha baholashda mahalla raisining ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 292-son qaqori.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Mahalla institutining jamiytdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida» 2023 yil 21 dekabrda PF-209-son Farmoni.

